

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Сетсалиева Ильмира Исмаиловна

преподаватель кафедры дошкольного образования Кокандского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294640>

Аннотация. В статье рассматриваются Способы развития речи у детей младшего и среднего возраста в процессе ознакомления с окружающей средой, Задачи развития речи у детей младшего и среднего возраста в процессе ознакомления с окружающей средой.

Ключевые слова: Фундаментальные и прикладные задачи, теоретические основы, практический, теоретический и рефлексивный, умения анализировать коммуникативный акт.

Abstract. V state rassmatrivaetsya Sposoby razvitiya rechi u detey mladshogo i srednego vozrasta v protsese oznakomleniya s okrujayushchey sredoy, Zadachi razvitiya rechi u detey mladshogo i srednego vozrasta v protseuse oznakomleniya s okrujayushchey sredoy.

Key words: fundamental and practical tasks, basic theoretical, practical, theoretical and reflective, analytical and communicative act of art.

Речь - величайшее богатство, данное человеку. И её, как и любое богатство, можно либо приумножить, либо незаметно растерять. Детский сад - первое звено в системе народного образования. Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. Педагоги начинают осознавать и видеть результаты своей воспитательной, образовательной работы в развитии личности каждого ребёнка, его творческого потенциала, способностей, интересов.

К. Д. Ушинский отмечал, что центральная роль в формировании человека принадлежит родному языку. Он говорил: «Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не одни только слова, их сложения, видоизменения, но и бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка и усваивает легко и скоро, в 2-3 года столько, что и половины того не может усвоить в 20 лет прилежного и методического учения. Таков этот великий народный педагог- родное слово». Поэтому одной из важнейших задач детского сада является формирование у дошкольников связной речи.

Е. И. Тихеева указывала, что «родной язык, его беспрепятственное и всестороннее развитие должны быть поставлены в основу воспитания». Сообразно с этим наша задача, задача педагогов, - развивать речь ребёнка, передать каждому из них любовь к слову, воспитать у них умение и желание чувствовать его красоту, повести за собой ребёнка в интересное путешествие по прекрасной стране родного языка, помочь преодолеть ему все преграды.

Говорить - это значит владеть определённым запасом слов, активно пользоваться ими, уметь строить высказывание, формулировать свою мысль, понимать речь окружающих. Всему этому ребёнок учится с помощью взрослого в дошкольные годы. Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка.

Каждый возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст - его дошкольный период. Сегодня вопрос развития связной речи детей дошкольного возраста стоит особенно остро. Каждый второй ребёнок нуждается в коррекции развития речи. Причин, появления такого количества нарушений развития речи много:

- ухудшение здоровья;
- существенное сужение объёма «живого» общения родителей и детей;
- глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе;
- бедное, безграмотное «говорение» с экранов телевизоров;
- недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребёнка.

Ребёнок познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. В процессе ознакомления с окружающим происходит развитие дошкольника в познавательной сфере; развивается способность видеть мир с точки зрения других, развивается речь. Ознакомление с окружающим миром обогащает чувственный опыт ребёнка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Дети учатся видеть, слушать, ощупывать и осязать, тем самым создаётся чувственная основа для слова. Вслушиваясь в речь детей, видно сколь скудны ещё познания детей о природе, событиях, явлениях, происходящих в окружающей жизни. Как трудно им ещё выразить словами то, что чувствуют, видят, слышат. Не хватает слов и для передачи смысла знакомой сказки, рассказа. Можно обнаружить, что существительные ребёнок заменяет местоимениями, нарушает порядок слов в предложении и т.п. Типичны затруднения детей в употреблении склонений и спряжений (хотеть, хотят) и т. п.

Общение с окружающим миром способствует расширению словарного запаса у ребёнка, практическому овладению навыками словообразования, благотворно влияет на развитие связной, фразовой речи. При этом дети практически овладевают навыками словоизменения: согласованием слов в роде, числе, падеже. Таким образом, в процессе систематического, целенаправленного наблюдения окружающего мира у ребёнка расширяется кругозор, развивается любознательность, зрительная, слуховая и вербальная память, совершенствуются мыслительные процессы. Дети учатся думать и отвечать на вопросы, аргументируя свои высказывания, что позитивно влияет на развитие связной речи, овладение сложноподчиненным предложением. Наблюдательность рождает в ребёнке привычку делать выводы, развивает логику мысли, чёткость и красоту речи. Ребёнок с помощью взрослых учится находить и правильно определять словом причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы. Умение аргументировано, доказательно излагать мысли способствует формированию реалистического мировоззрения, совершенствуется умение сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Создаются предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, как достоверность, доказательность, последовательность, чёткость, выразительность. В процессе ознакомления с окружающим миром ребенок учится анализировать, рассуждать, рассказывать, описывать, что является одним из ведущих и решающих факторов развития речи. С самых ранних этапов развития ребёнка нужно вводить его во всё многообразие окружающего мира. Непосредственное наблюдение окружающего способствует развитию логической речи, пониманию грамматических законов. Чтобы совершенствовать мысль и слово ребёнка, необходимо обогащать его душу полными, верными, яркими образами окружающего мира. Умение наблюдать вырабатываемое в процессе познания окружающего мира, рождает привычку делать

выводы, воспитывает логику мысли, чёткость и красоту речи – развитие мышления и речи идёт как единый процесс.

Развитие речи детей в процессе ознакомления с окружающим миром в различных видах деятельности разными средствами. Технология опыта предполагает активную образовательную совместную деятельность детей и взрослых, в ходе которой развиваются компетентности:

социальная компетентность – способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействия в различных социальных группах, участвовать в решении проблем, проявлять нравственное отношение к окружающему миру;

интеллектуальная компетентность – использование знаний в различных ситуациях, установление взаимосвязей и зависимостей;

информационная компетентность – овладение различными источниками полученных знаний;

коммуникативная компетентность – умение инициировать и поддерживать общение среди сверстников, взрослых.

Основные направления работы:

- создание развивающей речевой среды;
- освоение методов и приёмов обучения;
- составление перспективно-календарного плана по развитию речи детей;
- диагностика и учёт уровней речевого развития каждого ребёнка;
- взаимодействие детского сада и семьи по данному вопросу через беседы, консультации.

В своей работе мне часто приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на предложение поговорить с детьми по какой – либо теме (овощи, профессии, животные и т.д.) сначала возникала пауза. Затем дети говорят о каком - то одном, двух характерных признаках, обсуждаемого предмета и снова наступает пауза. Далее дети начинают повторять ответы товарищей, добавляя незначительные изменения от себя. Возникает ощущение, что они ничего не запомнили из пройденной темы, не поняли. Из них надо все «вытягивать». Это далеко не так. Многие узнали, многие запомнили, но выразить грамотно свои знания не могут, не хватает активности словаря.

Мои опасения и наблюдения подтвердили результаты проводимой диагностики. Из 10 обследуемых детей только трое хорошо справились с предложенными заданиями, у других детей была трудность в подборе употребления прилагательных, глаголов и наречий. Дети испытывали трудности при рассматривании предмета самостоятельно, правильно подбирать и употреблять слова определить их главные свойства и признаки, вносить изменения в образование слов, составлять связные высказываний, употреблять объяснительную речь.

И поэтому так важно заботиться о своевременном формировании словаря ребенка его правильности, «чистоте». Чем богаче и правильнее словарь ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми. Таким образом, я определила, роль слова как важнейшую единицу языка и речи, его значение в психическом развитии ребенка определяют место словарной работы в общей системе работы по развитию речи детей в детском саду.

1. Под общей редакцией М.Х. Тохтаходжаева. Педагогический учебник. Т.: Национальное общество философов Узбекистана, 2010.
2. Кадирова Ф.Р., Гошполатова С.К., Каюмова Н.М., Агзамова М.Н. «Дошкольная педагогика» Т.: Тафаккур, Т- 2019. Учебник.
3. Д.Р. Бабаева. «Теория и методика развития речи» Т.: «Баркамол авлод файз» 2018. Учебник.
4. Усовершенствованная государственная учебная программа «Илк кадам», Т-2022.
5. Мирзиёев Ш.М. Верховенство права является гарантией развития человеческих интересов и благополучия народа. "Узбекистан"
6. Азизова Зироат. «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ» Журнал молодого исследователя 1 (5) 404-410, 2022
7. Азизова Зироат Баходировна «ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ». Репозиторий открытого доступа 9.11 (2022): 236-240. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В МИРОВОЙ НАУКЕ 2022 Бостон, США 53
8. З. Азизова, З. Абдуразакова «Правовые и педагогические основы подготовки детей к осуществлению социальной защиты» Журнал молодых ученых 1(5) 395-403.2022
9. Н.Г. Маликовна СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Международный журнал междисциплинарных исследований социальных наук ISSN 2022
10. Н.Г. Маликовна Формирование чувства национальной гордости у детей старшего дошкольного возраста средствами устного народного творчества – как социально-педагогическая необходимость Наука и инновации 1 (8) 2067-2077,2022
11. Н.Г. Маликовна. «Роль родителей в подготовке детей к школе». Педагогические реформы и их решения 1 (2) 100-105,2023
12. Г.М. Назирова, Д.Р. Джоураева, Х.М. Тоджибоева, «Современные тенденции в образовании детей дошкольного возраста» Методическое пособие 2015 г.
13. Технологическая организация и педагогический процесс С. Тургунов, Л. Максудова. Х.М. Тожибоева Г.М. Назирова 100 2012